

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЁБНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ДЕТСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ

Алимова Н.П., Хасанова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты гистологического и морфометрического исследования нёбной миндалины у детей первого периода детства (4–7 лет) с хроническим тонзиллитом. Установлено, что хроническое воспаление сопровождается выраженной структурной перестройкой органа: гиперплазией и деструкцией покровного эпителия, расширением крипт с массивным накоплением детрита, уменьшением фолликулярного аппарата и герминативных центров, интенсивным фиброзированием стромы и массивной нейтрофильной инфильтрацией. Площадь эрозий эпителия достигала $42,01 \pm 1,56$ % у мальчиков и $41,04 \pm 2,27$ % у девочек, доля фиброза — $43,90 \pm 1,71$ % и $42,73 \pm 1,79$ %, индекс TPI — $5,31 \pm 0,11$ и $5,59 \pm 0,15$ балла соответственно. Полученные данные характеризуют тяжёлое воспалительное remodelирование нёбной миндалины уже на ранних этапах возрастного развития.

Ключевые слова: нёбная миндалина, хронический тонзиллит, морфометрия, крипты, фиброз, нейтрофильная инфильтрация, дети, индекс TPI.

MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE PALATINE TONSIL IN CHILDREN OF THE FIRST CHILDHOOD PERIOD WITH CHRONIC TONSILLITIS

Alimova N.P., Khasanova D.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a histological and morphometric study of the palatine tonsil in children of the first childhood period (4–7 years) with chronic tonsillitis. It was found that chronic inflammation is accompanied by pronounced structural remodelling of the organ: hyperplasia and destruction of the covering epithelium, dilatation of the crypts with massive accumulation of detritus, a decrease of the follicular apparatus and germinal centres, intensive stromal fibrosis, and massive neutrophil infiltration. The area of epithelial erosion reached 42.01 ± 1.56 % in boys and 41.04 ± 2.27 % in girls, the proportion of fibrosis was 43.90 ± 1.71 % and 42.73 ± 1.79 %, and the TPI index was 5.31 ± 0.11 and 5.59 ± 0.15 , respectively. The data obtained characterise the severe inflammatory remodelling of the palatine tonsil already at the early stages of age-related development.

Keywords: palatine tonsil, chronic tonsillitis, morphometry, crypts, fibrosis, neutrophil infiltration, children, TPI index.

БОЛАЛИКНИНГ БИРИНЧИ ДАВРИДАГИ БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТДА ТАНГЛАЙ МУРТАГИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ТАВСИФИ

Алимова Н.П., Хасанова Д.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада сурункали тонзиллит билан оғриган биринчи болалик давридаги болаларда (4–7 ёш) танглай муртагининг гистологик ва морфометрик тадқиқоти натижалари келтирилган. Сурункали яллиғланиш органнинг яққол тузилмавий қайта қурилиши билан кечилиши аниқланди: қоплама эпителийнинг гиперплазияси ва деструкцияси, крипталарнинг кенгайиши ва детрит билан тўлиши, фолликуляр аппарат ва герминатив марказларнинг камайиши, строманинг жадал фибро-тизацияси ҳамда массив нейтрофил инфильтрацияси. Эпителий эрозияси майдони ўғил болаларда $42,01 \pm 1,56$ % ва қиз болаларда $41,04 \pm 2,27$ % ни, фиброз улуши — $43,90 \pm 1,71$ % ва $42,73 \pm 1,79$ % ни, TPI индекси — $5,31 \pm 0,11$ ва $5,59 \pm 0,15$ балли ташкил этди. Олинган маълумотлар танглай муртагининг ёш ривожланишининг эрта босқичларидаёқ оғир яллиғланиш қайта қурилишини тавсифлайди.

Калит сўзлар: танглай муртаги, сурункали тонзиллит, морфометрия, крипталар, фиброз, нейтрофил инфильтрация, болалар, TPI индекси.

e-mail: alimova.nigina@bsmi.uz, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Введение. Нёбные миндалины, входящие в состав лимфоидного глоточного кольца Пирогова–Вальдейера, являются важными органами местного и системного иммунитета. Обладая богатой лимфоидной тканью и развитой системой крипт, они выполняют барьерную, защитную и иммунорегуляторную функции; особенно активна их деятельность в детском возрасте, когда организм наиболее восприимчив к инфекционным агентам [1, 4].

Среди патологий миндалин наиболее часто встречается хронический тонзиллит — затяжной воспалительный процесс с вовлечением всех структур лимфоидной ткани. Он сопровождается перестройкой эпителия, изменением фолликулярного аппарата, накоплением детрита в криптах, нарушением микроциркуляции и усилением соединительнотканного компонента [2, 5]. Изменения морфометрических параметров миндалин отражают не только степень выраженности воспаления, но и характер тканевого ремоделирования [3, 6].

Несмотря на большое количество исследований, количественная морфометрическая характеристика нёбной миндалины у детей раннего возраста при хроническом тонзиллите остаётся недостаточно изученной. Объективная оценка таких изменений важна для дифференциации гипертрофии лимфоидной ткани, активного хронического воспаления и фиброзной трансформации, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Изучить морфологические и морфометрические особенности нёбной миндалины у детей первого периода детства (4–7 лет) с хроническим тонзиллитом с учётом половых различий.

Материалы и методы. В исследование включён операционный материал нёбных миндалин 99 детей первого периода детства (4–7 лет) с хроническим тонзиллитом, разделённых по половому признаку: 45 мальчиков и 54 девочки. Материал получен в ходе тонзиллэктомии, выполненной по медицинским показаниям.

Морфологическое исследование. Фрагменты ткани фиксировали в 10 % нейтральном забуференном формалине, обезжировали в возрастающей серии этанола, просветляли в ксилоле и заливали в парафин. На ротационном микротоме Reichert-Jung 2040 (Leica Corp., Wetzlar, Germany) изготавливали серийные срезы толщиной 3 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Препараты изучали с использованием светового микроскопа CX40 (Soptop, China) с цифровой системой визуализации; для каждого препарата анализировали не менее 10 полей зрения. Морфометрически определяли толщину покровного эпителия, глубину крипт, количество детрита, площадь эрозий эпителия, плотность и диаметр лимфоидных фолликулов, количество и площадь герминативных центров, толщину соединительнотканной капсулы, долю фиброзных изменений, количество нейтрофилов и индекс тканевой воспалительной реакции (ТПИ).

Статистическая обработка. Количественные данные обрабатывали методами вариационной статистики с вычислением среднего значения и его ошибки ($M \pm m$). Сравнение показателей между группами проводили с использованием t-критерия Стьюдента; различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Гистологическое исследование нёбной миндалины у детей первого периода детства с хроническим тонзиллитом выявило выраженные патологические изменения с вовлечением всех основных компонентов органа. Покровный эпителий был существенно утолщён по сравнению с возрастной нормой; поверхностные эрозии выявлялись практически во всех препаратах и занимали значительную часть исследуемой поверхности, а отдельные зоны переходили в участки полной деструкции эпителия с обнажением подлежащей соединительной ткани, что свидетельствовало о длительном воспалительном процессе и нарушении барьерной функции.

Крипталый аппарат был глубоким, местами резко расширенным и деформированным; просветы крипт практически на всём протяжении заполнялись детритом со слущенными эпителиоцитами, ядерными тенями и большим количеством нейтрофилов. Лимфоидный аппарат был резко изменён: плотность фолликулов снижалась, их размеры уменьшались, герминативные центры встречались реже и имели меньшую площадь, что отражало угнетение пролиферации на фоне хронического воспаления. Стромальный компонент подвергался выраженной перестройке — соединительнотканная капсула была значительно утолщена, в межфолликулярных пространствах определялись плотные пучки зрелых коллагеновых волокон, а доля фиброза достигала значений, характерных скорее для зрелого возраста (см. рис. 1).

У мальчиков толщина эпителиального слоя в среднем составляла $288,79 \pm 3,71$ мкм, глубина крипт — $2324,71 \pm 42,06$ мкм, количество детрита — $2,08 \pm 0,04$ балла, площадь эрозий эпителия — $42,01 \pm 1,56$ %. Плотность лимфоидных фолликулов составляла $3,04 \pm 0,14$ на мм^2 , диаметр — $216,81 \pm 5,37$ мкм, количество герминативных центров — $1,44 \pm 0,07$ на мм^2 , их площадь — $37\ 021 \pm 1$

954 мкм². Толщина капсулы достигала 328,82±4,73 мкм, доля фиброзных изменений — 43,90±1,71 %, количество нейтрофилов — 26,90±1,16 клетки/мм², индекс ТРІ — 5,31±0,11 балла.

В таблице 1 представлены сравнительные морфометрические показатели небной миндалины у детей первого периода детства с хроническим тонзиллитом.

У девочек выявлялись аналогичные закономерности. Толщина эпителиального слоя составляла в среднем 288,49±4,78 мкм, глубина крипт — 2314,38±50,33 мкм, количество детрита — 2,18±0,06 балла, площадь эрозий — 41,04±2,27 %. Плотность лимфоидных фолликулов — 3,18±0,13 на мм², диаметр — 207,41±6,14 мкм, количество герминативных центров — 1,41±0,09 на мм², площадь — 35 318±1 890 мкм². Толщина капсулы достигала 336,49±7,24 мкм, доля фиброзных изменений — 42,73±1,79 %, количество нейтрофилов — 27,68±1,63 клетки/мм², индекс ТРІ — 5,59±0,15 балла.

Таблица 1

Морфометрические показатели небной миндалины у детей первого периода детства (4–7 лет) при хроническом тонзиллите (M±m)

Показатель	Мальчики (n=45)	Девочки (n=54)
Толщина эпителиального слоя, мкм	288,79 ± 3,71	288,49 ± 4,78
Глубина крипт, мкм	2324,71 ± 42,06	2314,38 ± 50,33
Количество детрита	2,08 ± 0,04	2,18 ± 0,06
Эрозия эпителия, %	42,01 ± 1,56	41,04 ± 2,27
Плотность лимфоидных фолликулов	3,04 ± 0,14	3,18 ± 0,13
Диаметр лимфоидных фолликулов, мкм	216,81 ± 5,37	207,41 ± 6,14
Количество герминативных центров	1,44 ± 0,07	1,41 ± 0,09
Площадь герминативных центров, мкм ²	37 021 ± 1 954	35 318 ± 1 890
Толщина капсулы, мкм	328,82 ± 4,73	336,49 ± 7,24
Доля фиброза, %	43,90 ± 1,71	42,73 ± 1,79
Количество нейтрофилов	26,90 ± 1,16	27,68 ± 1,63
Индекс ТРІ	5,31 ± 0,11	5,59 ± 0,15

Примечание: Статистически значимых различий между мальчиками и девочками по всем изученным показателям не выявлено.

Рис. 1. Гистологическая картина небной миндалины у детей 4–7 лет при хроническом тонзиллите. 1 — эрозированный участок эпителия с массивной нейтрофильной инфильтрацией; 2 — расширенная крипта, заполненная детритом; 3 — уменьшенный лимфоидный фолликул; 4 — фиброзно-уплотнённая строма. Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 10 × об. 40.

Таким образом, морфометрические данные количественно подтверждают тяжёлое воспалительное ремоделирование небной миндалины у детей первого периода детства с хроническим тонзиллитом. Резкое увеличение площади эрозий эпителия (свыше 40 %) и доли фиброза (свыше 42 %), накопление детрита в криптах, снижение плотности фолликулов и количества герминативных цен-

тров, а также массивная нейтрофильная инфильтрация и высокие значения индекса ТРІ (5,31–5,59 балла) свидетельствуют о высокой активности хронического воспалительного процесса. Статистически значимых половых различий по изученным показателям не установлено ($p > 0,05$). Полученные результаты согласуются с данными литературы о выраженной структурной перестройке тонзиллярной ткани при хроническом воспалении [1, 5, 6].

Выводы. У детей первого периода детства с хроническим тонзиллитом небная миндалина характеризуется комплексом выраженных патологических изменений: гиперплазией и деструкцией покровного эпителия с обширными эрозиями ($42,01 \pm 1,56$ % у мальчиков и $41,04 \pm 2,27$ % у девочек), расширением крипт с массивным накоплением детрита, уменьшением фолликулярного аппарата и герминативных центров, интенсивным фиброзированием стромы (доля фиброза $43,90 \pm 1,71$ % и $42,73 \pm 1,79$ %) и массивной нейтрофильной инфильтрацией при высоких значениях индекса ТРІ ($5,31 \pm 0,11$ и $5,59 \pm 0,15$ балла). Статистически значимых половых различий не выявлено. Полученные морфометрические данные могут использоваться в качестве объективных критериев активности хронического воспаления и тяжести структурного ремоделирования небной миндалины у детей.

Список литературы:

1. Бабияк В.И., Лихацкий Л.П. Иммуноморфология лимфоидной ткани небных миндалин при хроническом тонзиллите // Архив патологии. – 2019. – Т. 81, № 2. – С. 33–37.
2. Оганесян Г.А., Савченко И.Н. Морфологическая оценка изменений в миндалинах при хроническом воспалении // Вестник оториноларингологии. – 2021. – № 6. – С. 45–49.
3. Калинин В.В., Троицкий А.И. Лимфоидная ткань ротоглотки в норме и при патологии. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 144 с.
4. Brandtzaeg P. Immunology of tonsils and adenoids: everything the ENT surgeon needs to know // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. – 2003. – Vol. 67, Suppl. 1. – P. S69–S76.
5. Erdem T., Gül F., Kaygusuz I. Expression of cytokines IL-1 β , IL-6, and IL-8 in tonsillar tissues of children with chronic tonsillitis and adenoid hypertrophy // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. – 2020. – Vol. 134. – P. 110053.
6. Seifert H., Becker C., Maune S. Histopathologic and immunohistochemical features of palatine tonsils in chronic tonsillitis // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. – 2018. – Vol. 275(7). – P. 1789–1796.

Для цитирования: Алимova Н.П., Хасанова Д.А. Морфологическая и морфометрическая характеристика небной миндалины у детей первого периода детства при хроническом тонзиллите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 368–371. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20642558>